

МОДЕРН ТА ПОСТМОДЕРН, ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Костенко Анна ¹

¹ Студент кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
anna21kostenko12@gmail.com

Анотація. Модерн — представники якого, здійснюють експерименти з самими способами зображення художньої дійсності, що надає людству переваги в подальшому розвитку середовища в дизайні. Постмодерн — протиставляє себе модерну й претендує на його заміну, тому що модерн вичерпав себе став догматичним. Однак точніше сказати він просто не такий, як модерн. Ідеологічна ілюзія, що подія завжди випереджає теорію. Світовідчуття кризової епохи, і як особливий спосіб організації художньої реальності. Усвідомлення хто ж ми, люди на межі двох тисячоліть, і який він, наш світ, складний, суперечливий, незрозумілий, в якому інколи так холодно й непривітно, незатишно?

Ключові слова: модерн, постмодерн, ілюзія сприйняття.

«Кожному часу — його мистецтво, кожному мистецтву — своя свобода» — так сказав Йозеф Ольбріх, австрійський архітектор, представник стилю модерн. І дійсно кожен етап людства супроводжує реакція митців на те, що відбувається в світі.

Модерн — це вишуканий стиль мистецтва, який розвивається переважно в Європі та Північній Америці між 1890 та 1910 роками та охопив архітектуру, дизайн інтер'єру й одягу, ювелірне виробництво та виробництво скла, ілюстрацію і плакатний друк. Модерн — це більше ніж стиль, це явище, яке охопило Європу та згодом увесь світ кінця XIX початку XX століття. Розпочався на тлі технічної революції, а закінчився Першою світовою війною. Для розуміння явища, важливо знати контекст та передумову. В середині XIX століття світ переживав другу промислову революцію її ще називають технологічною революцією. Вона почалася із розвитком пароплавів та залізниць в промислових обсягах вироблявся прокатний метал із нього виготовляли рейки. Рейками залізниці з'єднували міста і людей по всьому світу. Саме тому ідеї ширилися над швидкими темпами. Лише уявіть кількість винаходів, які співпали з народженням стилю модерн — електродвигун і двигун

внутрішнього згоряння, телефон, електролампочка конвеєр — це лише короткий перелік революційних змін, які переживали тодішнє суспільство. Це був не просто стиль — це був новий рух, який поширився світом і кожна країна давала йому свою назву, яка проявила суть. В Україні цей стиль називали модерн, але у нас він набув національних рис і втілювався в окреме явище — український модерн. Художники запропонували повернутися до ремесел і зв'язку з природою, щоб створити предмети, в яких поєдналися б вишукане мистецтво, краса й функціональність. Це і стало особливостями модерну в малярстві, дизайні, моді й інтер'єрі (Багацький, 2004).

Які ж впізнаванні риси стилю модерн? Перше — це вигини, звивисті та закручені лінії. Друга риса — рослини, язички полум'я, квітчасті візерунки, зображення птахів і тварин, запозичені у природи. Третя — зображення жіночих форм. Існують декілька ключових моментів, які визначили поширення ар-нуво у Франції, а тоді й далі по світу. Перше — поява рекламного плаката чеського художника альфонса мухи до п'єси «Жизмонда» з Сарою Бернхард у Парижі 1895-го року. Друге — у тому ж році арт-дилер Зігфрід Бінг відкрив у Парижі галерею для продажу предметів мистецтва та дизайну в новому стилі. Він назвав її *Maison l'Art Nouveau* (у перекладі «Дім Ар-нуво») (Бучинський, 1981). Не дивлячись на свою популярність модерн проіснував лише до Першої світової війни. Упадок соціальних класів, який призвів до великих війн, продемонстрував, що стиль був заснований на утопічних (неможливих) ідеалах *Belle Epoque* (Бель Епок) — прекрасної епохи (це умовне позначення періоду європейської історії між 1890 і 1914 роками). На зміну модерну прийде ар-деко в 1920-х роках, і він буде забутий на декілька десятиліть. А в 60-ті роки ХХ століття модерн несподівано повернеться. До прикладу, афіша концерту з 1967 року гурту *The Doors* у виконанні американської художниці Бонні Маклін. Експлуатація художниками стилю модерн жіночого образу та органічних форм надихне і графіку психоделічного руху 60-70-х, а також впливатиме на моду та дизайн і до наших часів (Антонович, 1990).

Бурхливі події ХХ століття змусили людину повністю переосмислити її ставлення до життя. Мистецтво, як форма втілення думок та переживань чи не найпершим зазнає змін. Початок минулого століття — це доба експериментів та сміливих, подекуди, епатажних рішень. Кажуть, що немає нічого гіршого, ніж жити у період змін. Але ж — без змін неможливий розвиток, неможливо створити щось нове. Старі форми мистецтва вже не задовольняли потреби покоління молодих митців. Тож вони починають довготривалий пошук нових засобів виразності (Багацький, 2004).

Модернізм (від латинського *modernus* — сучасний) — це філософський та мистецький рух в Європі на початку ХХ століття, який спричинив появу нових художніх стилів: фовізм, кубізм, футуризм, абстракціонізм, експресіонізм, сюрреалізм, конструктивізм, дадаїзм. Для позначення течій, що були сформовані під впливом настанов модернізму та були орієнтовані на

руйнування традиційних художніх форм використовують термін авангардизм. Для кожного з напрямів авангардного мистецтва притаманні власні художні прийоми та навіть світоглядні позиції. Всі вони розвиваються паралельно і дуже часто ми зустрічаємо одних і тих самих художників, які експериментували в різних напрямках модернізму. Всі авангардні стилі поєднуються такими спільними рисами, як: розрив з реалістичними формам зображення дійсності, пошук нових засобів втілення власного бачення світу, абсурдність та парадоксальність. Також, можемо говорити про заперечення митцями-модерністами вже відомих форм художнього вираження, адже на їх думку вони не відповідають запитам суспільства (Антонович, 1990).

Одним яскравим представником кубізму в скульптурі став українець Олександр Архипенко. Творчість Архипенка перевернула традиційні уявлення про мистецтво скульптури. Його роботам притаманні динамізм, лаконічність композицій і форм, і водночас ліричність. Як скульптор-новатор він створював об'ємні рухомі конструкції та відкрив новий різновид рельєфного різьблення — так зване «скульпто-малярство». Творчість цього митця мала значний вплив на розвиток модерністського мистецтва у тому числі архітектуру та дизайн в країнах Європи та Америки, а кубізм в цілому, підготував художників і глядачів до сприйняття такого напрямку мистецтва, як футуризм (від латинського *futurum* — майбутнє) напрям у мистецтві початку ХХ століття, представники якого оспівували майбутнє, як еру техніки і високого темпу життя. Олександра Екстер зробила чи не малий внесок у розвиток театрального мистецтва. Чи не вперше у світовій сценографії Екстер обіграла весь куб сцени, а не лише її підлогу-планшет. Методи сценографії художниці пізніше перейняли в Європі та Америці — лаконічні, конструктивні та рухливі (Кириченко & Кириченко, 2002). Засновником українського футуризму в літературі вважається Михайль Семенко. Його динамічні образи міста вражають та засвідчують чисті ідеї футуризму. Проголошуючи відмову від реалістичності кубізм та футуризм змінили мистецькі уявлення про зображення простору і часу в образотворчому мистецтві. Вони відкрили шлях багатьом художнім стилям та напрямам ХХ століття. Абстракціонізм свідомо відкинув художній образ. Це стало поворотним моментом для всієї історії мистецтва. Безпредметні композиції втілювали сміливість думки і фантазії художників, викликали вільні асоціації глядачів. Один із найвідоміших абстракціоністів в історії світового мистецтва — Казимир Малевич (Антонович, 1990).

На початку ХХ століття, напередодні Першої світової війни в європейському суспільстві поширювались тривожні передчуття і песимістичні настрої. Митці шукали різні шляхи для відображення атмосфери епохи. Саме в той час, у Німеччині виникає нова модерністська течія авангардного мистецтва — експресіонізм (від французького слова *expression* — вираження, виразність) — течія авангардного мистецтва, основним творчим принципом, якої є вираження гіпертрофованих переживань та емоцій людини. Це бурхлива реакція митця на події у суспільстві, що породжують зацікавленість художника глибинними

психічними процесами. Із усіх напрямків авангардного мистецтва, експресіонізм найбільш гостро відображає конфлікт особи з трагічною дійсністю. Цей конфлікт, врешті-решт, призвів до радикальності художніх рішень — занадто яскравої кольорової гами та деформації пропорцій. Стилїстика експресіонізму в ХХ столітті найбільше проявилася у живописі, літературі, музиці та кіно. Світ переживань дуже індивідуальний. Експресіонізм яскраво втілює маніфест людини проти болю, відчаю та страждань, що приходять внаслідок проблем у суспільстві. Це змушує митця ще глибше зануритись у вивчення психологічного стану людини. Її представники змальовували негативні сторони життя, відтворювали у мистецтві тяжкі стани душі людини, породжені жахом і відчаєм, передавали співчуття до принижених і знедолених (Кириченко & Кириченко, 2002).

Вершиною пошуків таємниць, породжених підсвідомістю людини, став ще один напрям у мистецтві ХХ століття — сюрреалізм. Після завершення Першої світової війни у Європі з'являється ціла плеяда митців, що починають черпати натхнення для своїх творів у психоаналізі та називають себе сюрреалістами. Художники у всіх попередніх мистецьких течіях, використовуючи нові засоби творчості намагалися відтворити реальність. Сюрреалізм — навпаки, ніби тікає від реальності нашого «Я» в абсурдне і незвідане «Воно». Тож, сюрреалізм (від французького *surrealisme* – надреалізм) — течія авангардного мистецтва, що звертається до асоціативності та ірраціональних образів людської психіки. Йому властиві: художня ілюстрація теорії психоаналізу, абсурдність сюжету, фантазійність, звернення до змінених станів свідомості, парадоксальні поєднання форм та оптичні ілюзії. «Для мене живопис — це мистецтво складання кольорів до купи таким способом, щоб вони зникали, а натомість з'являвся поетичний образ. Цей образ і є повним описом думки, яка не випадковим чином об'єднує знайомі силуети видимого. Цей ефективний порядок є вигаданим, але не нереальним. Реальність поетичного образу — це реальність Всесвіту» — цитата Рене Магрітта, бельгійського сюрреаліста. Сюрреалізм — це своєрідний спосіб митців глибше зануритись в особливості людського буття. Самопізнання важливе для розвитку особистості й суспільства (Гулей, 2012).

Друга половина ХХ сторіччя характеризується як доба постмодернізму — нового періоду в розвитку культурно-історичного процесу. Стосовно самого терміна «постмодернізм», його тлумачення, історії виникнення та відношення до попередньої модерністської культури досі немає чітких і загальноприйнятих визначень. Існує безліч різноманітних концепцій стосовно характеристик та хронологічних рамок визначення та описання постмодернізму, що іноді висловлюють прямо протилежні точки зору (Бегун, 2002, с. 3).

Постмодернізм символічно повстав з руїн свого попередника — модернізму. Ми можемо назвати, навіть точну дату його народження — о 15.00 годині 16 березня 1972 року. Саме в цей час був зруйнований цілий квартал в

американському місті Сент-Луїс. Збудований архітектором Мінору Ямасакі житловий комплекс «Прюїтт-Айгоу» був уособленням ідей минулої доби — епохи модерну. Разом із ним руйнувалися модерністські ідеали утопічного бачення людського життя і суспільства, віра у прогрес та раціоналізм (Бегун, 2002. с. 5). Саме тоді і народжується постмодерн. Постмодерністи створюють мистецтво-челлендж, яке кидає глядачу виклик, змушує запитувати та замислюватись — яким саме має бути мистецтво? Це вагоме питання поступово руйнує бар'єр між високою культурою — музеями, галереями, оперними театрами і популярною культурою — телебаченням, коміксами, рекламою. Молоді британські та американські художники відчували, що їхнє повсякдення не має нічого спільного з класичним мистецтвом музеїв та художніх шкіл. Тому вони звертаються у пошуках натхнення до голлівудських фільмів, реклами та пакувань продуктів, поп музики та коміксів. Сутність постмодернізму у постійній суперечливості (Гулей, 2012). Тому поруч із поп-артом — мистецтвом впізнаваних форм та популярних образів існувало мистецтво дивних плям, розчерків та крапель — абстрактний експресіонізм. Художники почали додавати рухомі елементи у мистецтво, тому що їх цікавили такі питання, як важливість машин та технологій. Наум Габо почав використовувати справжні мотори, щоб примусити свої скульптури обертатись. Постмодернізм порушив встановлені правила мистецтва, так само, як кінетична скульптура порушила правило своєї непохитності, ожила та почала рухатись. Це нова епоха свободи. Часто насмішкуватий або навіть безглуздий постмодернізм кидає виклик обмеженням художнього смаку та стилю. І саме ми, глядачі, маємо сміливо дивитись йому у вічі та не боятися вивчати і досліджувати, щоб відповісти на цей виклик. Гадаю, що уявлення про мистецтво у багатьох людей таке: картина у рамі або скульптура на постаменті. У певний момент історії художники вирішили усіх заплутати та все змінити. Художники дада відчували, що жахлива абсурдність війни ставить під сумнів усі аспекти суспільства, а отже і мистецтва. Якщо існуючий суспільний лад дозволяє відбуватись таким кривавим подіям, то цей лад не має права існувати. Як художники, а не політики, вони вирішили розпочати зі змін у мистецтві і знищити традиційні цінності та створити нове мистецтво натомість. У XIX-XX сторіччі художники вирішили, що їм набридли такі традиційні види мистецтва, як живопис, графіка і скульптура та звертаються до театру, опери балету, карнавалу та навіть релігійних дійств (Гулей, 2012). Зароджується авангардний театр (Театральні костюми Оскара Шлеммера). У 50-х на початку 60-х роках минулого століття театралізовані події створені художниками отримують назву хепенінг або англійською «те, що відбувається». Це слово уперше використав американський художник Аллан Капроу у назві свого проєкту 1959 року «Вісімнадцять хепенінгів у шести частинах».

Упродовж 60-х років хепенінг поступився популярністю перформансу, де увага глядачів мала бути прикутою до дій художника. Якщо хепенінг був далеким та дещо дивакуватим родичем театру, перфоманс був рідним братом

концептуального мистецтва. Концептуальне мистецтво — це таке мистецтво, для якого ідея (тобто концепція) важливіша за сам об'єкт мистецтва. Концептуальне мистецтво може мати вигляд який завгодно (Гулей, 2012). Перфоманс може бути камерним, який виконує тільки один художник або надзвичайно масштабним флешмобом. Таким був проєкт «Сім тисяч дубів» німецького художника Йозефа Бойса. У 1982 році у місті Кассель на вулиці була створена величезна купа із семи тисяч кам'яних блоків. Цей перформанс був одним з найперших художніх актів, які привернули увагу суспільства до проблем екології. Сім тисяч дерев почали висаджувати не тільки художники, а і звичайні громадяни. Основний сенс цього дійства полягав у тому, що навіть одного дерева достатньо для позитивних змін у навколишньому середовищі. Ці дуби ростуть і сьогодні. З їхніх жолудів навіть у 2024 році люди вирощують нові дерева. Цей перформанс — чудовий приклад того, як сучасне мистецтво розширює кордони нашої уяви і свідомості. Знайомство з такими творами може навчити помічати у краплині води цілий океан, а у одньому жолуді — майбутній ліс, та скористатися цим умінням для того, щоб світ у якому ми живемо, ставав кращим (Штонь, 2002, с. 63).

Висновок. Аби вижити, суспільства сьогодні «змушені виробити й засвоїти менталітет, який є адекватним інструментальній могутності й передбачає надзвичайно високу міру терплячості, готовності до самокритики й компромісів» — так висловився Назаретян. Весь багатовіковий досвід зазнав переосмислення, послуговував базою для виявлення цінностей, що з'єднують людство й не будуть прив'язані до будь-якої однієї ідеології, релігії, філософії. Тому, у максимально широкому контексті під постмодернізмом розуміють «глобальний стан цивілізації останніх десятиліть, всю суму культурних настроїв і філософських тенденцій» — так сказав Вайнштейн, що пов'язані з відчуттям завершеності цілого етапу культур історичного розвитку, вичерпності «сучасності»...

Постмодернізм не залишає жодних надій, він засвідчує кризові моменти у розвитку суспільства й людини, які «перебувають на самому краю прірви». Своїм виникненням постмодернізм багато в чому зобов'язаний розвитку новітніх засобів масових комунікацій – телебаченню, відео техніці, інформатиці, комп'ютерній техніці. Виникнувши, насамперед, як культура візуальна, постмодернізм в архітектурі, живопису, кінематографі, рекламі зосередився не на відображенні, а на моделюванні дійсності шляхом експериментування зі штучною реальністю – відео кліпи, комп'ютерні ігри, диснейвські атракціони (Штонь, 2002, с. 64). Отже, постмодернізм – це насамперед особливе світосприйняття, духовний стан, що характеризує кризу епохи. Для цього стану характерні відчуття розчарованості, розгубленості, відчаю, вичерпності буття.

Літературні джерела

1. Антонович, Є. А. (1990). Малюнок і живопис: методичні рекомендації. Київ.
2. Багацький, В. В. (2004). Культурологія. *Історія і теорія світової культури XX ст.* Київ.
3. Бегун, Б. (2002). Феномен постмодернізму. *Всесвітня література та культура в навчальних закладах України.* (3), 3-9.
4. Бучинський, С. Л. (1981). Основи грамоти з образотворчого мистецтва. Київ.
5. Гулей, О. В. (2012). Декоративно-прикладне мистецтво: навчальний посібник. ДПУ ім. А. С. Макаренка, Суми.
6. Кириченко, М. А., Кириченко, І. М. (2002). Основи образотворчої грамоти. Київ.
7. Штонь, Г. (2002). Художня реальність і постмодерн. *Журнал Слово і час.* (4), 63-64.